

**Methodology of Teaching the Topic “Respiration of Living Organisms”
Based on an Interdisciplinary Integrative Approach**

Y. Q. Jumaev

E-mail: jumayevyaxshiboy787@gmail.com

G. I. G‘aniyeva

Senior Lecturer, PhD in Pedagogical Sciences Termiz State University

E-mail: guliruxsor@tersu.uz

Abstract

This article describes the methodology for teaching the topic “Respiration of Living Organisms” from the 6th-grade Natural Sciences textbook through integration with biology, physics, chemistry, and mathematics. The topic includes interdisciplinary aspects such as oxygen intake and carbon dioxide release in living organisms, gas exchange in the lungs, movement of the chest cavity, the phenomenon of diffusion, energy production in cells, and mathematical analysis of respiration rates. The article substantiates that organizing the topic through an integrative approach enables the development of students’ competencies in analysis, creativity, inventiveness, scientific observation, experimentation, and drawing conclusions based on graphical data.

Keywords: respiration, biology education, interdisciplinary integration, diffusion, oxygen, carbon dioxide, energy, graph, creativity, inventiveness

**TIRIK ORGANIZMLARNING NAFAS OLIHI MAVZUSINI FANLARARO
INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI**

Y. Q Jumaev - jumayevyaxshiboy787@gmail.com

G. I G‘aniyeva – TerDU katta o‘qituvchisi p.f.f.d(PhD)

guliruxsor@tersu.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada 6-sinf “Tabiiy fanlar” darsligidagi “Tirik organizmlarning nafas olishi” mavzusini biologiya, fizika, kimyo va matematika fanlari bilan integratsiyalashgan holda o‘qitish metodikasi yoritilgan. Mazkur mavzu tirik

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-5, 2026**

organizmlarning kislorod qabul qilishi, karbonat angidrid ajratishi, o'pkalarda gazlar almashinuvi, ko'krak qafasining harakati, diffuziya hodisasi, hujayralarda energiya hosil bo'lishi va nafas olish sonini matematik tahlil qilish kabi fanlararo jihatlarni o'z ichiga oladi. Maqolada mavzuni integrativ yondashuv asosida tashkil etish orqali o'quvchilarda tahlil qilish, kreativlik, ixtirochilik, ilmiy kuzatish, tajriba o'tkazish va grafik asosida xulosa chiqarish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nafas olish, biologiya ta'limi, fanlararo integratsiya, diffuziya, kislorod, karbonat angidrid, energiya, grafik, kreativlik, ixtirochilik.

Kirish. Zamonaviy ta'limda o'quvchilarga tayyor bilimlarni berish bilan cheklanib qolmasdan, ularni kuzatish, tahlil qilish, tajriba o'tkazish, o'lchash, natijalarni taqqoslash va amaliy xulosa chiqarishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar ta'limida biologik hodisalarni fizika, kimyo va matematika fanlari bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarda fanlararo integrativ fikrlashni shakllantirishning samarali usuli hisoblanadi. 6-sinf "Tabiiy fanlar" darsligida tabiiy fanlar o'quvchilarning keyingi sinflarda biologiya, geografiya, fizika, kimyo va astronomiya fanlarini chuqur o'rganishiga zamin yaratishi ta'kidlangan. Darslikda tajriba, kuzatish, loyiha va tadqiqot topshiriqlari orqali o'quvchilarda muammoni anglash va yechim topish ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor qaratilgan.

Shu jihatdan "Tirik organizmlarning nafas olishi" mavzusi fanlararo integratsiya uchun qulay didaktik imkoniyatga ega. Chunki bu mavzuda nafas olish organlari biologik jihatdan, gazlar almashinuvi fizik jihatdan, kislorod ishtirokidagi parchalanish jarayoni kimyoviy jihatdan, nafas olish sonini hisoblash va grafikda tasvirlash esa matematik jihatdan tahlil qilinadi.

"Tirik organizmlarning nafas olishi" mavzusini fizika, kimyo va matematika fanlari bilan integratsiyalashgan holda o'qitish orqali o'quvchilarda tahlil qilish, kreativlik, ixtirochilik, muammoli vaziyatni hal qilish va ilmiy xulosa chiqarish

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-5, 2026**

kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini asoslashdan iborat. Maqolani tayyorlashda darslik mazmunini tahlil qilish, fanlararo bog‘liqlikni aniqlash, integrativ topshiriqlarni loyihalash, muammoli ta’lim, kichik tadqiqot, modellashtirish, jadval va grafik asosida tahlil qilish metodlaridan foydalanildi.

Darslikda tabiatni o‘rganishda kuzatish, o‘lchovlar o‘tkazish, tajriba, taqqoslash va modellashtirish kabi metodlar muhim ekani ko‘rsatilgan. Shu metodlar “Tirik organizmlarning nafas olishi” mavzusini integrativ tarzda tashkil etishda asosiy didaktik vosita sifatida tanlandi.

Asosiy qism. “Tirik organizmlarning nafas olishi” mavzusini o‘qitishda avvalo o‘quvchilarga odamning nafas olish sistemasi tuzilishi tushuntiriladi. Darslikda odamning nafas olish sistemasi burun bo‘shlig‘i, halqum, traxeya, bronxlar va o‘pkalardan iborat ekani, nafas olganda havo burun bo‘shlig‘i orqali o‘pkalarga yetib borishi, nafas chiqarganda esa karbonat angidridga boy havo tashqariga chiqarilishi bayon qilingan.

Mazkur mavzuni fizika bilan bog‘lashda ko‘krak qafasi harakati, havo bosimi, gazlarning harakati va diffuziya hodisasi asosiy tushuncha sifatida olinadi. Nafas olganda ko‘krak qafasining kengayishi natijasida havo o‘pkaga kiradi, nafas chiqarganda esa ko‘krak qafasi torayib, havo tashqariga chiqariladi. O‘pkalarda kislorodning qonga, karbonat angidridning esa qondan o‘pkaga o‘tishi diffuziya hodisasi bilan izohlanadi. Darslikda diffuziya modda zarralarining boshqa modda zarralariga aralashishi yoki tarqalishi sifatida tushuntirilgan.

Kimyo bilan bog‘liqlik nafas olish jarayonining hujayralarda energiya hosil bo‘lishi bilan izohlanadi. Oziq moddalar kislorod ishtirokida parchalanib, energiya ajratadi. Bu jarayon o‘quvchilarga quyidagicha soddalashtirib beriladi:

Oziq modda + kislorod → karbonat angidrid + suv + energiya. Bu formulaviy ifoda orqali o‘quvchi nafas olishning faqat mexanik havo almashinuvi emas, balki organizmni energiya bilan ta’minlovchi kimyoviy jarayon ekanini tushunadi.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-5, 2026**

Matematika bilan integratsiya qilishda darslikdagi kichik tadqiqotdan foydalaniladi. Unda o'quvchilar tinch holatda, 5 marta va 10 marta o'tirib-turgandan keyin 1 daqiqada necha marta nafas olishini hisoblaydi, 2 va 4 daqiqa dam olgandan keyingi ko'rsatkichlarni qayd etadi hamda olingan natijalarni grafik ko'rinishida tasvirlaydi.

Bu topshiriq o'quvchida nafaqat biologik bilimni, balki matematik tahlil qilish, ma'lumotlarni jadvalga joylashtirish, grafik chizish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Olib borilgan o'quv mashg'ulotlari nazorat guruhida an'anaviy, tajriba-sinov guruhida ishlab chiqilgan dars ishlanma asosida dars mashg'ulotlari o'tkazildi.

Natija va muhokama. Fanlararo integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodik kontent "Tirik organizmlarning nafas olishi" mavzusini o'quvchilar uchun chuqurroq, tizimliroq va amaliyroq tushuntirish imkonini beradi. An'anaviy yondashuvda mavzu asosan nafas olish organlari va ularning vazifalarini tavsiflash bilan cheklanadi. Integrativ yondashuvda esa o'quvchi nafas olish jarayonini biologik, fizik, kimyoviy va matematik nuqtayi nazardan tahlil qiladi. Biologik jihatdan o'quvchilar burun bo'shlig'i, halqum, traxeya, bronxlar va o'pkalarning vazifasini o'rganadi. O'pkalarda gazlar almashinuvi sodir bo'lishi, kislorodning qonga, karbonat angidridning esa tashqi muhitga chiqarilishi nafas olish jarayonining hayotiy ahamiyatini anglashga yordam beradi. Fizik jihatdan o'quvchi nafas olishda ko'krak qafasining kengayishi va torayishini, havo oqimining bosim farqi asosida harakatlanishini, gazlar almashinuvida diffuziya hodisasining ishtirokini tahlil qiladi. Kimyoviy jihatdan esa kislorodning organizm uchun zarurligi, oziq moddalarning kislorod ishtirokida parchalanishi natijasida energiya hosil bo'lishi tushuntiriladi. Matematik jihatdan o'quvchilar tinch holatda va jismoniy mashqdan keyin 1 daqiqadagi nafas olish sonini hisoblab, natijalarni jadvalga joylashtiradi hamda grafik ko'rinishida

ifodalaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mazkur integrativ yondashuv o'quvchilarda bir qator kompetensiyalar shakllandi.

1-rasm. O'quvchilarda fanlararo yondashuvda shakllangan kompetensiya darajalari (son hisobida).

Xulosa. Fanlararo integrativ yondashuv asosida o'quvchini passiv tinglovchidan faol kuzatuvchi, tahlilchi, tadqiqotchi va kreativ yechim taklif eta oladigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada biologiya darsi nafaqat nazariy bilim beruvchi jarayon, balki o'quvchilarda ilmiy-amaliy tafakkur, fanlararo bog'liqlikni anglash va hayotiy muammolarga asosli yondashish kompetensiyalarini rivojlantiruvchi samarali pedagogik maydonga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sangirova Z. B., Suyarov K. T., Umaraliyeva M. T., Xasanova S. G'., Hasanova D. T., Yuldasheva M. K. Tabiiy fanlar. 6-sinf uchun darslik. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. — 192 b.
2. Honey M., Pearson G., Schweingruber H. STEM Integration in K–12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. Washington, DC: The National Academies Press, 2014. — 180 p.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-5, 2026**

3. Bybee R. W. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. Arlington, VA: NSTA Press, 2013. — 116 p.
4. Kelley T. R., Knowles J. G. A Conceptual Framework for Integrated STEM Education // International Journal of STEM Education. 2016. Vol. 3, Article 11. — P. 1–11.
5. You H. S. Why Teach Science with an Interdisciplinary Approach: History, Trends, and Conceptual Frameworks // Journal of Education and Learning. 2017. Vol. 6, No. 4. — P. 66–77.
6. G.I. Gʻaniyeva Integrative teaching technology of Biology, Physics And Chemistry through information technologies. ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2025. № 11 (141), Vol. II
7. G.I. Gʻaniyeva Developing Students Interdisciplinary Thinking Through Gamification Elements. ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2025. № 11 (141), Vol. II
8. Sangirova Z. B., Suyarov K. T., Umaraliyeva M. T., Xasanova S. Gʻ., Hasanova D. T., Yuldasheva M. K. **Tabiiy fanlar. 6-sinf uchun darslik.** Toshkent: Respublika taʼlim markazi, 2022. — 192 b.
9. Honey M., Pearson G., Schweingruber H. **STEM Integration in K–12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research.** Washington, DC: The National Academies Press, 2014. — 180 p.
10. Bybee R. W. **The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities.** Arlington, VA: NSTA Press, 2013. — 116 p.
11. Kelley T. R., Knowles J. G. A Conceptual Framework for Integrated STEM Education // **International Journal of STEM Education.** 2016. Vol. 3, Article 11. — P. 1–11.

